

УДК 346.1:338.47

Турченко Ігор Вікторович –

доктор філософії у галузі права

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6127-7968>

I.V. Turchenko –

PhD in Law

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6127-7968>

Закордонний досвід правового регулювання концесійних відносин транспортної інфраструктури на прикладі Франції

Основна увага приділяється виявленню дієвих правових механізмів та інструментів, що забезпечують ефективну взаємодію між державним і приватним секторами, які потенційно можуть бути імплементовані в правову систему України. У статті досліджується правовий режим концесій у Франції з акцентом на соціально-економічні та політичні передумови, які формують підходи держави до державно-приватного партнерства у формі концесії. Встановлено, що Франція, спираючись на уніфіковану правову базу, регулює концесійні відносини через Кодекс публічних закупівель, забезпечуючи прозорість процесів, стабільність правового середовища та довіру інвесторів. Водночас аналізується ситуація в Україні, яка, хоча й заклала основу для реформування концесійного законодавства, все ще стикається з викликами через відсутність єдиного нормативно-правового акта, недостатню фінансову підтримку інвесторів та обмежені інституційні можливості. Визначено, що запровадження уніфікованого кодексу, механізмів компенсації, фінансових стимулів та інституційної підтримки, адаптованих до української правової системи, може суттєво підвищити привабливість концесій для інвесторів і сприяти післявоєнному відновленню критичної інфраструктури. Ключовим висновком статті є необхідність поєднання найкращих практик французького досвіду з адаптацією до національних особливостей України, що створить ефективну модель регулювання концесійних відносин та забезпечить довготривалий розвиток транспортної інфраструктури.

Ключові слова: транспортна інфраструктура, господарсько-правове регулювання, господарське право, концесія, концесійні відносини, державно-приватне партнерство (ДПП), модернізація транспортної інфраструктури, інвестиції.

I.V. Turchenko Foreign Experience in the Legal Regulation of Concession Relations in Transport Infrastructure: the Case of France

The article addresses the pressing issue of legal regulation of concession relations in the context of post-war reconstruction of Ukraine's infrastructure, which has suffered extensive damage due to military aggression. The focus is on identifying effective legal mechanisms and tools to ensure efficient collaboration between public and private sectors and analyzing their potential integration into Ukrainian legislation. Particular emphasis is placed on examining the French experience in regulating concession relations, where state policy in the domain of public-private partnerships is anchored in a unified legal framework—the Public Procurement Code. This model ensures transparency of processes, stability of the legal environment, high investor confidence, and serves as an effective instrument for implementing large-scale infrastructure projects. The article provides a detailed analysis of the socio-economic and political preconditions that shape France's approach to regulating concession relations. A comparative analysis is conducted with Ukraine's legal system, which, despite ongoing legal initiatives and legislative reforms, faces numerous systemic challenges in managing concession relations. Key issues include the absence of a unified legal act, insufficient financial support for investors, limited institutional capacity of government bodies, and a lack of trust in the legal framework. Based on the analysis, the article concludes that improving the attractiveness of concessions in Ukraine requires the development of a unified legal code governing concession relations, the introduction of risk compensation mechanisms for investors, financial incentives, and institutional support. Special attention is given to the adaptation of best practices from the French experience to the specific conditions of Ukraine, considering the challenges of war and the prospects for post-

war reconstruction of transport infrastructure. The primary conclusion emphasizes the need for the development of a new universal model of legal regulation for concessions. This model, grounded in national peculiarities and informed by the French experience, will facilitate long-term stability, enhance investment appeal, and ensure sustainable development of Ukraine's transport infrastructure.

Keywords: *transport infrastructure, commercial and legal regulation, commercial law, concession, concession relations, public-private partnership (PPP), modernization of transport infrastructure, investments.*

Постановка проблеми. Сучасна Україна перебуває в епіцентрі безпрецедентних викликів, спричинених руйнівними наслідками повномасштабної війни, що поставила під загрозу функціональність ключових сегментів критичної інфраструктури, зокрема транспортної. Така складна ситуація створює нагальну потребу у створенні ефективних господарсько-правових механізмів відновлення та модернізації вказаної сфери. Для реалізації цих завдань необхідне залучення значних інвестиційних ресурсів та запровадження ефективних механізмів співпраці між державним і приватним секторами. Концесійні відносини в цьому контексті стають важливим інструментом, здатним забезпечити стале фінансування та залучення іноземних і вітчизняних інвесторів. Водночас, незважаючи на всі позитивні новації українська нормативно-правова база у сфері державно-приватного партнерства залишається фрагментованою та потребує удосконалення. На цьому тлі вивчення закордонного досвіду, зокрема Франції, яка має уніфіковану правову базу для регулювання концесій через Кодекс публічних закупівель, набуває особливої актуальності. Французький підхід забезпечує прозорість процесів, стабільність правового середовища та довіру інвесторів, що сприяє успішній реалізації концесійних проектів у транспортній інфраструктурі. Таким чином, ключова науково-практична проблема полягає у виробленні концептуально нової, адаптованої до українських реалій моделі правового регулювання концесійних відносин в сфері транспортної інфраструктури. Це завдання потребує інтеграції найкращих практик французького досвіду в умовах постконфліктної реконструкції. Результатом цієї роботи має стати визначення окремих напрямів побудови нової, універсальної моделі державно-приватного партнерства у формі концесії, яка не лише врахує вітчизняні особливості правового і соціально-економічного розвитку України, а й стане інструментом довготривалої стабільності,

інвестиційної привабливості та сталого розвитку транспортної інфраструктури. Особливу увагу необхідно приділити інтеграції найкращих елементів французького досвіду, який базується на системному підході до правового регулювання концесій. Французький досвід може слугувати орієнтиром для побудови моделі, здатної врахувати специфіку українського правового середовища, забезпечити баланс інтересів держави та приватного сектора і створити сприятливий клімат для залучення міжнародних інвесторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концесійні відносини розглядаються як комплексні міжгалузеві відносини. Їх міжгалузевий характер відображає синтез економічної доцільності, господарсько-правового впливу і публічно-адміністративного управління, створюючи універсальний інструмент для вирішення стратегічних завдань держави у сучасному правовому полі. Особливого значення цей інститут набуває в контексті післявоєнного відновлення транспортної інфраструктури України, що є критично важливим для забезпечення її обороноздатності, економічної стабільності та інтеграції до європейського транспортного простору.

Економісти аналізують концесію транспортної інфраструктури як ефективний механізм залучення приватного капіталу для забезпечення розвитку та модернізації транспортної інфраструктури України. Зокрема, серед робіт варто зазначити дослідження таких вчених, як М. Авксентьєв, І. Богдан, Г. Бондар, М. Бутко, О. Вакурчук, Ю. Вдовенко, В. Гесць, Л. Горошкова, А. Гречан, Л. Гриценко, Б. Данилишин, О. Дзюблюк, О. Длугопольський, І. Запатріна, Б. Луців, О. Ляхович, А. Мельник, К. Павлюк, С.В. Підгаєць, О. Степанова, О. Тулай, Н. Філіпова, Є. Черевиков, П. Шилепницький, М. Шкільняк. тощо. З точки зору господарсько-правових відносин, концесія виступає як ефективний юридичний інструмент регулювання

взаємодії між державою та підприємствами, спрямований на розвиток стратегічно важливих галузей економіки. Значний внесок у вивчення господарсько-правових механізмів правового регулювання концесійних відносин зробили такі вітчизняні юристи, як О. Вінник, О. Григоров, С. Грудницька, Д. Задихайло, В. Завертнева-Ярошенко, І. Запатрина, Ю. Картавцева, А. Кредісов, В. Мілаш, О. Медведєва, Г. Пілігрим, В. Резнікова, І. Резниченко, В. Сазонов, В. Труба, В. Щербина, О. Юлдашев тощо. У межах цивілістичної, тобто приватноправової доктрини, концесія розглядається як договірна конструкція. У цьому контексті важливими є роботи таких науковців, як Л. Гончарук, І. Спасибо-Фатєєва, І. Турченко, Я. Золосєва тощо. Адміністративно-правовий підхід акцентує увагу на організаційно-правових механізмах регулювання, державному контролю та забезпечення реалізації публічного інтересу. Значущі напрацювання в цій сфері належать Б. Вінницькому, В. Струкова тощо.

Невирішені раніше проблеми. На відміну від провідних європейських країн, де концесійні механізми давно інтегровані в економічну та правову системи, в Україні ця форма правової взаємодії приватних і публічних суб'єктів тривалий час перебувала у стані занепаду. Лише останнім часом, завдяки поступовому реформуванню вітчизняного законодавства, розпочалася спроба його реального відновлення. У зв'язку з цим, особливої важливості набуває дослідження позитивного європейського досвіду у сфері регулювання концесійних відносин транспортної інфраструктури з метою подальшої імплементацію у вітчизняне законодавство.

Метою статті є здійснення ґрунтовного аналізу сучасних правових підходів до регулювання концесійних відносин у сфері транспортної інфраструктури на прикладі Франції.

Виклад основного матеріалу. В сучасному дискурсі світової юридичної та економічної практики державно-приватне партнерство, зокрема у вигляді концесійних договорів, набуло статусу ключового правового інструменту, що сприяє формуванню й модернізації транспортної інфраструктури, зокрема тієї, що є критично важливою для транспортної системи держави. Концесійна

форма державно-приватного партнерства слугує державі не лише засобом інвестування в масштабні інфраструктурні проєкти без прямого навантаження на державний бюджет, але й забезпечує уникнення непропорційного зростання податкових зобов'язань громадян і розширення державного боргу, що може негативно вплинути на економічну рівновагу країни та її макрофінансову стабільність. У сучасних теоретико-правових дослідженнях підкреслюється, що концесія не обмежується передачею функцій приватним суб'єктам господарювання, а створює механізм збалансованого перерозподілу повноважень, при цьому зберігаючи за державою право контролю над стратегічно значущими складовими транспортної інфраструктури [1, с.5]. У 2011 р. Франція стає найбільшим ринком державно-приватного партнерства у Європі за кількістю проєктів, хоча в окремі роки вона переміщується на 2-е місце, поступаючись першістю Великобританії (у 2016 р. — за кількістю проєктів, у 2019 р. - за їх обсягом). Загалом, за останнє десятиліття кількість проєктів державно-приватного партнерства та обсяги їх фінансування досить сильно знижувалися, з періодичними невеликими підйомами. Це відповідає загальноєвропейській тенденції зниження інвестицій в інфраструктуру [2, с.174].

У Франції державно-приватне партнерство реалізується в різних секторах економіки у тому рахунку й у сфері транспортної інфраструктури. Оскільки правові норми, що регулювали ці відносини, було розпорошено приблизно у 30 різних нормативно-правових актах у 2018 році законодавцем було здійснено модернізацію французької правової бази державно-приватного партнерства та прийнято Кодекс публічних закупівель Франції (набув чинності з 1 квітня 2019 року) [3]. Відповідно чинного законодавства Франції існує два основних види державно-приватного партнерства: концесійні договори, які служать для реалізації великих інфраструктурних проєктів, таких як канали, автостради, системи розподілу води та платні мости та партнерські контракти, які можна порівняти з контрактами приватної фінансової ініціативи. Відповідно статті 6 Кодексу публічних закупівель Франції концесійні договори є адміністративними договорами, за певних винятками, прямо

передбаченими цим кодексом. Ця відмінність має суттєве значення, оскільки зобов'язальні відносини в межах адміністративного договору відрізняються від відносин, що існують у приватноправових договірних конструкціях. У статті 1121-1 Кодексу публічних закупівель Франції зазначено, що концесійний договір - це договір, за яким один або декілька концесіодавців, відповідно до цього Кодексу, доручають виконання робіт або управління послугою одному або декільком економічним операторам (*прим. авт. концесіонер-суб'єктам господарювання, що приймає участь у публічних закупівлях*), яким передається ризик, пов'язаний з виконанням робіт або наданням послуг, в обмін або на право на виконання робіт або надання послуг, що є предметом договору, або на це право разом з ціною. Таким чином, передача ризику концесіонеру передбачає його реальну відповідальність за ринкові коливання, що може призвести до значних збитків, які не є суто теоретичними або незначними. Концесіонер бере на себе ризик, коли за нормальних умов роботи він не може бути впевненим у відшкодуванні інвестицій або витрат, понесених ним на експлуатацію об'єкта або надання послуг. За договором концесії відповідно чинного законодавства Франції грошова компенсація концесіонеру в основному формується за рахунок платежів, що здійснюються користувачами послуги. Ця умова не виключає можливості отримання субсидій від концесіонерадавця. Для забезпечення фінансової життєздатності та економічного балансу концесійного договору, з метою уникнення надмірного підвищення тарифів для споживачів послуг, може бути передбачена додаткова фінансова підтримка. Наприклад, у концесійних проєктах, пов'язаних із залізничною інфраструктурою (високошвидкісними залізницями) або автомагістралями, надаються суттєві фінансові пільги. Окрім доходів, отриманих від користувачів послуг, та субсидій, наданих органами державної влади, концесіонер може також отримувати додаткові доходи, наприклад, від побічної діяльності, такої як реклама та накладення штрафів [4, р.27]. Іншим важливим суб'єктом у сфері державно-приватного партнерства у Франції є Служба підтримки цього виду співробітництва (FIN INFRA). FIN INFRA є спеціальним підрозділом у

Міністерстві економіки, який допомагає публічним суб'єктом у реалізації контрактів [5]. FIN INFRA надає допомогу та консультує державні органи з питань підготовки та ведення переговорів щодо концесійних договорів, партнерських договорів, глобальних державних договорів, а також інших складних державних договорів або таких, що передбачають інноваційні схеми фінансування. Концесійні договори повинні включати положення щодо строку дії і тарифів, які застосовуються для користувачів послуг. Концесійні договори також можуть передбачати умови сталого розвитку та соціальних цілей. Концесійні договори мають містити умови про обов'язок концесіонера подавати щорічний звіт, а концесіодавець має щорічно публікувати основні дані, що стосуються концесії (наприклад, тип інвестицій та застосовувані тарифи). Концесійні договори укладаються на строк, що визначається періодом амортизації обраних інвестицій або умовами фінансування. У Франції відсутні державні гарантії для державно-приватного партнерства. Однак, на відміну від державних органів, органи місцевого самоврядування можуть забезпечити кредитні гарантії для проєктної компанії за умови укладення концесійного договору. Крім того, концесіонер (у тому числі держава) може укласти прямих договори з приватним інвестором і його кредиторами для вирішення конкретних питань (наприклад, у разі розірвання або визнання недійсним концесійного договору і забезпечення інтересів кредиторів). Процедура вибору концесіонера також детально унормована. Для проєктів з високою вартістю застосовується прозорі тендерні процедури. Концесійні договори вимагають публічності, що забезпечує відкритий доступ для всіх претендентів на участь у договірних концесійних відносинах. При цьому в деяких випадках застосовуються обмеження такої участі, якщо вартість заявлених та документально підтверджених активів не перевищує визначених законодавством порогів. Правовий режим власності у концесійних договорах, у яких концесіодавцем є державний орган, передбачає розмежування майна, що є предметом договору. Розрізняється рухоме або нерухоме майно, що є результатом інвестицій концесіонера та необхідне для надання публічної послуги, визначається також майно, що підлягає

поверненню. За відсутності спеціальних умов у договорі воно є і залишається власністю публічного органу з моменту його створення або придбання. Рухоме або нерухоме майно, яке не передається концесіонеру публічним концесіодавцем і не є необхідним для надання публічної послуги, є майном, що підлягає поверненню. Воно за загальним правилом належить концесіонеру, якщо в договорі про концесію не передбачено інше. Майно, яке не є ані майном, що підлягає поверненню, ані майном, вартість якого підлягає відшкодуванню, є власним майном. Воно є і залишається власністю концесіонера (стаття 3132-4 Кодексу публічних закупівель Франції).

Суттєвим моментом правового регулювання концесійних відносин у Франції є питання дострокового розірвання договорів і вирішення спорів. Якщо концесіодавець є публічною установою, він не може відмовитися від свого одностороннього права розірвати публічно-правовий договір з урахуванням загального інтересу. У такому випадку сума відшкодування, яке належить приватній особі, є найбільшою з усіх можливих випадків фінансових компенсацій винної сторони за дострокове припинення договору за її ініціативою. Якщо концесіодавець є державною організацією, розірвання концесійного договору через порушення договору не може бути підставою, на яку може посилатися концесіонер для розірвання концесійного договору. У разі, якщо концесіонер бажає достроково розірвати концесійний договір на підставі порушення умов договору концесіодавцем, він має звернутися з відповідним запитом до адміністративного суду. У разі позитивного рішення, концесіонер має право на компенсаційне відшкодування відповідно до принципів адміністративного судочинства, що включає відшкодування наявних понесених збитків та втраченої вигоди. У разі настання форс-мажорних обставин або непереборної сили концесійний договір може бути розірваний. Договір концесії зазвичай передбачає, що приватний суб'єкт господарювання отримує відшкодування на основі теорії корисних витрат (*théorie des dépenses utiles*), розробленої Вищим адміністративним судом Франції [6]. Особа, що надає право (концесіодавець), також має право розірвати договір через серйозне порушення

його умов з боку концесіонера. Це право на розірвання концесійного договору існує навіть у випадку, якщо таке порушення не передбачене договірними положеннями. У разі припинення дії договору концесіонер не має права на компенсацію. При цьому концесіодавець може прийняти рішення про розірвання контракту за рахунок і на ризик концесіонера, що означає, що останньому доведеться нести додаткові витрати, пов'язані з новою тендерною процедурою, яку концесіодавець повинен буде розпочати для пошуку нового концесіонера. Однак для цього необхідно виконати дві умови: новий договір не може містити жодних нових зобов'язань порівняно з розірваним договором, який було розірвано; та первісний приватний підрядник повинен бути повідомлений про нову тендерну процедуру і має право контролювати її проведення, а також виконання нового контракту для захисту своїх інтересів [7].

Цікавою особливістю чинного французького законодавства є нормативне закріплення принципу відшкодування фінансових витрат, понесених за концесійним договором у разі його розірвання в судовому порядку за позовом третьої особи. У цій ситуації концесіонери можуть вимагати відшкодування всіх витрат, понесених відповідно до умов концесійного договору, які можуть включати фінансові витрати для забезпечення виконання контракту, у тій мірі, в якій зазначені витрати були корисними для концесіодавця. Однак відшкодування фінансових витрат, зокрема, може застосовуватися лише тоді, коли додаток до концесійного договору визначає основні характеристики фінансування, яке буде встановлено для цілей виконання договору (статті 2235-1 та 3136-7 Кодексу публічних закупівель Франції).

Висновки. Дослідження правового режиму концесій у Франції демонструє глибинні соціально-економічні та політичні передумови, які формують підходи держави до державно-приватного партнерства (ДПП) у формі концесії. Франція, маючи стійку правову базу для регулювання публічних закупівель, реалізувала систему концесійних договорів через уніфікований нормативно-правовий акт - Кодекс публічних закупівель, який регулює весь комплекс відносин у сфері концесійних договорів та інших форм ДПП. Це надає

прозорості процесу, а також забезпечує єдність та стабільність умов для всіх учасників правовідносин. Такий підхід не лише підвищує довіру інвесторів, а й мінімізує ризик правових суперечностей і довготривалих судових процесів, які часто є перешкодою для реалізації інфраструктурних проєктів. Україні ж, хоча і вдалося закласти фундамент для рекондифікації концесійного законодавства у 2019 році з прийняттям Закону "Про концесію", все ще бракує єдиного нормативного акта, який би систематизував правові аспекти концесій та зменшив існуючу правову розпорошеність. Запровадження єдиного концесійного кодексу для України могло б суттєво підвищити привабливість концесій для інвесторів, чітко визначивши права, обов'язки та відповідальність усіх сторін. Важливим моментом, що відрізняє підходи Франції та України до концесій, є забезпечення фінансової підтримки для збереження економічної стійкості концесійних проєктів. Франція активно використовує субсидії та пільги, особливо в таких секторах, де фінансова самоокупність важко досяжна, як-от залізнична та дорожня інфраструктура. Фінансова підтримка концесіонерів у вигляді субсидій дозволяє уникнути різкого підвищення тарифів для кінцевих споживачів та забезпечує стабільність надання публічних послуг. В Україні запровадження аналогічних фінансових стимулів могло б сприяти підвищенню інвестиційної привабливості таких галузей, як транспорт і комунальні послуги, зменшуючи фінансові ризики інвесторів у середовищі з високим рівнем макроекономічної нестабільності. Не менш важливим є запозичення досвіду Франції щодо механізмів компенсації концесіонерам у разі дострокового розірвання договору. Французьке законодавство передбачає відшкодування так званих "корисних витрат" у випадках, коли концесійний договір розривається з ініціативи концесіодавця. Ця норма не лише захищає економічні інтереси інвестора, але й підвищує стабільність та передбачуваність концесійних відносин. В Україні наразі передбачено механізми компенсації прямих збитків, проте інтеграція принципу відшкодування корисних витрат могла б зробити концесійні проєкти більш привабливими для інвесторів, особливо в умовах високих ринкових ризиків. Крім того, суттєвим

чинником успішного функціонування концесійної системи у Франції є наявність спеціалізованих інституцій, зокрема FIN INFRA — підрозділу Міністерства економіки, який надає консультації та підтримку державним органам з питань підготовки, укладання та реалізації концесійних договорів. Така інституційна підтримка допомагає подолати адміністративні бар'єри, надаючи державним органам доступ до експертних знань, необхідних для ефективної підготовки концесійних договорів. Створення аналогічної інституції в Україні забезпечило б державним органам фахову підтримку в питаннях підготовки та управління концесіями, сприяючи більш компетентному впровадженню ДПП у критично важливих секторах економіки. Таким чином, запозичення передових та усталених практик французького досвіду, зокрема створення єдиного кодексу, запровадження фінансових стимулів, забезпечення компенсацій у разі дострокового розірвання договорів, доступ до судового захисту та інституційна підтримка, могли б значно покращити концесій в Україні. Це сприятиме залученню більшого обсягу приватного капіталу у важливі інфраструктурні проєкти, покращенню якості публічних послуг та підвищенню загальної економічної стійкості країни.

Водночас, запозичуючи окремі елементи механізму правового регулювання французької правової системи, важливо не застосовувати їх кальку, а адаптувати з урахуванням особливостей української правової системи. Українське законодавство має свої історичні та інституційні особливості, які впливають на реалізацію правових механізмів. Тому інтеграція французького досвіду повинна передбачати глибокий аналіз вітчизняного законодавства, щоб врахувати специфіку української системи правового регулювання, забезпечити збереження стабільності і відповідність українському правовому простору.

Отже, комплексний підхід, що передбачає запозичення найкращих практик французького досвіду (створення єдиного уніфікованого кодексу, запровадження фінансових стимулів, механізмів компенсації, доступу до судового захисту та створення підтримуючих інституцій) разом із адаптацією цих механізмів до української правової системи, сприятиме

успішній інтеграції концесійних договорів в Україні. Такий підхід не лише залучить більше приватного капіталу у важливі інфраструктурні

проекти, але й створить довготривалу основу для сталого розвитку економіки та підвищення якості надання суспільно важливих послуг.

Список використаних джерел:

1. Alvik, I. Concessions in International Law. *Nordic Journal of International Law*, 91(4). 2022. p. 568-594.
2. М. М. Негрич. Еволюція державно-приватного партнерства та його роль у розвитку інфраструктури у розвинених країнах. *Інвестиції: практика та досвід*. № 5/2024. с.170-175.
3. Code de la commande publique: Code de la France de 2019. Paris: Legifrance, 2019. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000037701019/2024-11-11.
4. François-Guilhem Vaissier, Alain Chan Hon, Sacha Ruffié and Lisa Gehin. *The Public-Private Partnership Law Review*. Law Business Research Limited, 2022. p. 113.
5. Ministère de L'économie, des Finances et de la Relance. Qui sommes-nous. URL: <https://www.economie.gouv.fr/fininfra/qui-sommes-nous>.
6. Supreme Administrative Court, 19 April 1974, №. 82518. URL: <https://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-19740419-82518-82553>.
7. Supreme Administrative Court, 10 June 1932, Sieur Bigot, Rec. p. 572. URL: <https://gallica.bnf.fr/ark%3A/12148/bpt6k57465508>.

References:

1. Alvik, I. Concessions in International Law. *Nordic Journal of International Law*, 91(4). 2022. p. 568-594.
2. М. М. Негрич. Еволюція державно-приватного партнерства та його роль у розвитку інфраструктури у розвинених країнах. *Інвестиції: практика та досвід*. № 5/2024. с.170-175.
3. Code de la commande publique: Code de la France de 2019. Paris: Legifrance, 2019. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000037701019/2024-11-11.
4. François-Guilhem Vaissier, Alain Chan Hon, Sacha Ruffié and Lisa Gehin. *The Public-Private Partnership Law Review*. Law Business Research Limited, 2022. p. 113.
5. Ministère de L'économie, des Finances et de la Relance. Qui sommes-nous. URL: <https://www.economie.gouv.fr/fininfra/qui-sommes-nous>.
6. Supreme Administrative Court, 19 April 1974, №. 82518. URL: <https://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-19740419-82518-82553>.
7. Supreme Administrative Court, 10 June 1932, Sieur Bigot, Rec. p. 572. URL: <https://gallica.bnf.fr/ark%3A/12148/bpt6k57465508>.